

ЎЗБЕКИСТОН ЯНГИ ТАДБИРКОРЛИГИНИНГ ИЖТИМОЙ- ИҚТИСОДИЙ ТАҲЛИЛИ

Omonov Sherali Ibroxim o'g'li

Farg'ona davlat universiteti psixologiya kafedراسи o'qituvchisi,
psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ўзбекистонда жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий шарт-шароити ўзгариши муносабати билан ҳозирда ишбилармон кишилар, бизнесменлар, тадбиркорлар каби атамаларни умумтушунча сифатида аниқлаб берадиган янги ижтимоий гуруҳ шаклланди. Ушбу гуруҳ вакилларининг фаоллиги мамлакатнинг иқтисодий ва сиёсий ҳаётига катта таъсир кўрсатади. Шу боис ҳам, замонавий ўзбек тадбиркорлари бугунги кунда жиддий психологик тадқиқотлар объекти ҳисобланади. Профессор В.Каримова раҳбарлигидаги Тошкент давлат иқтисодиёт университетида ўтказилган тадқиқотларнинг мақсади бўлиб, тадбиркорлик фаолиятининг самарадорлигини таъминловчи омилларнинг аниқ ижтимоий-психологик шарт-шароитларга, шахсдаги устувор мотивация ҳамда установкаларга боғлиқлигини илмий усуллар ёрдамида тадқиқ этиш ва шу асосда бугунги ёшлардаги тадбиркорлик фаолияти мотивациясини ижтимоий тасаввурлар доирасида ўрганишдан иборат бўлди. Шунингдек, тадбиркорлик фаолиятини асосини ташкил қилувчи таваккалчилик, рақобат ва муваффақиятсизликка муносабат, ютуққа эришишда шахсий имкониятларни баҳолаш, талаб даражаси ҳамда иқтисодий фаолият доирасидаги мақсадлар мотиви каби ижтимоий-психологик феноменлар тадқиқ этилган.

Эмпирик тадқиқотлар объекти сифатида, асосан, шахсдаги тадбиркорликка оид тасаввурлар, мотивация ва шахс сифатларини ўрганиш учун ҳам ўқиш, ҳам тадбиркорлик билан шуғулланаётган Тошкент давлат иқтисодиёт университетининг магистрант тингловчилари, Қарши Давлат университетининг сараланган бакалавр талабалари, яқка тадбиркорлар, бир қатор йирик компания

(корхона) раҳбарлари, менежерлар, хомашё етказиб берувчи ва тайёр хомашёдан маҳсулот ишлаб чиқарувчи тадбиркорлар танланди. Эмпирик изланиш ва сўровларда иштирок жами респондентларнинг сони бир неча минг нафарни ташкил этди. Магистрант, бакалавр талабалар, 35 ёшгача бўлган бизнесменлар ва эркин тадбиркорлар вакилларининг тадқиқот объекти қилиб танланишининг асосий сабабларидан бири – бу даврнинг инсон шахсининг ижтимоий шаклланишида аҳамияти, айнан шу ёшда қизиқишлар доираси маълум маънода торайиб, касбий йўналиш шаклланганлиги, ижтимоий тасаввурларнинг мақсадга йўналганлиги ва булар шахс тараққиётида етакчи ўрин эгаллаши билан тушунтирилади.

Объектнинг репрезентативлиги ва уларда тўпланган маълумотларнинг ишончилиги танланган методикаларнинг типиклиги, уларнинг ўзбек тилига ўгирилиб, юзлаб респондентларда синаб кўриб, мослаштирилганлиги, тадқиқотнинг кўпбосқичлиги, танланган таҳлил методининг релевантлиги билан белгиланди.

Тадқиқотнинг асосий методлари Элерснинг “Муваффақиятга эришиш мотивациясини диагностика қилиш” ва “Мағлубиятдан қочиш мотивациясини диагностика қилиш” тестлари, Шубертнинг “Таваккалчиликка тайёрлик даражасини аниқлаш” тести, Маслоу иерархияси бўйича “Шахсдаги асосий эҳтиёжлардан қониққанлик даражасини аниқлаш” методикаси ва тадбиркорлик фаолияти мотивациясини аниқловчи ижтимоий-психологик сўровнома (ИПС)ларданиборат бўлди. 1999 йилдан бошлаб ягона дастур бўйича ҳозирги кунгача 2 йил оралиқ билан 4 қиёсий таҳлиллар (2001, 2003, 2005, 2007 йй.) бажарилди. Ундан ташқари 2005 йилда мазкур дастур бўйича, минтақавий ўзига хосликни ҳисобга олган ҳолда маҳаллий тадбиркорликнинг ривожланиш даражасини ёритувчи ижтимоий-психологик тадқиқот натижалари кенг китобхонлар ҳукмига ҳавола этилди (О.Ҳайитов).

Тадбиркорлик фаолиятида шахснинг муҳим ижтимоий-психологик сифатлари қаторига, уларнинг воқеаларга бўлган, яъни ўз тилларида айтадиган

бўлсак, катта талофат, муваффақиятсизлик, хонавайрон бўлиш ва ҳоказоларга бўлган муносабатлари киради. Айниқса, тадбиркорлар, ўз муваффақиятсизликларини қандай баҳолайди, бу уларда қай тарзда кечади ва бундай ҳолатларда улар қандай ҳаракат қилишади – айнан шуниси катта аҳамиятга молик.

Тадқиқот натижаларига кўра шундай хулосага келиндики, мағлубиятни бошидан кечирган ҳамда муваффақиятсизликка ҳали дуч келмаган тадбиркорлар, реал даражадаги таваккалчиликка деярли бир хилда баҳо беришади. Фақатгина қийинчиликларни босиб ўтишда ўз имкониятларини баҳолаш бўйича баъзи бир тафовутлар аниқланди, лекин бу ҳали охиригача исбот этилмаган. Шу боис ҳам катта муваффақиятсизликнинг мавжудлигини тадбиркор олдида турган қийинчиликларни ечиш имкониятига таъсир кўрсатади, деб бўлмайди.

Шунингдек, иқтисодий муваффақиятсизлик шароитларида тадбиркорлар ўзларини қандай тутишлари мумкинлигини билиш ҳам ўта муҳим ҳисобланади. Айни мақсадда тадбиркорга: “Катта муваффақиятсизлик, омадсизлик шароитида Сиз қандай иш тутар эдингиз?” – деб мурожаат этилганда, атиги 17% тадбиркорлар тадбиркорликни ташлаб, бошқа фаолият билан шуғулланишларини билдиришди. 51% тадбиркорлар юқори мустақилликни, фаолликни, ўз кучларига ишончни намоён этиб, ўзларини рўёбга чиқаришларини таъкидлашди. 31,4% тадбиркорлар эса муваффақиятсизлик ҳолатида ишончли шерик қидириб топишга ҳаракат қилишларини билдиришди.

Тадбиркорликнинг ривожланиши бевосита тадбиркорларнинг ўз фаолияти муваффақиятига берган баҳоларига, яъни олдиларида турган муаммоларни ечишларидаги шахсий имкониятларга ва қийинчиликларни босиб ўтишларига боғлиқдир. Тадбиркорлар орасида ўтказилган сўров натижаларига кўра, 80% тадбиркорлар ўз имкониятларини юқори баҳолаган бўлсалар, 20%и ўз имкониятларига аниқ баҳо беришга иккиланишган. Тадқиқот натижаларининг кўрсатишича, тадбиркорлар аксарият қисми ўз имкониятлари ва муваффақиятларини бир-бирига яқин, ўхшаш баҳолашди. Бу эса, тадбиркорда

фаолиятдаги муваффақиятга эришиш мотивацияси ўз имкониятларини кўра билиш ва мустақилликнинг муҳим ўрин тутишидан далолат беради.

Муваффақиятни юқори баҳолаш ижобий ҳолат ҳисобланиб, бу статистик жиҳатдан тадбиркорларнинг ишончлилик ва рақобатбардошлилигини баҳолаш билан боғлиқдир.

Шунингдек, тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун яхши иқтисодий шароитни баҳолаш 7 балли шкала бўйича ўтказилди. Шу билан бирга ушбу масала бўйича 5% даражадаги ишончли фарқлар топилди. Ўзбекистоннинг марказий шаҳарларидан келган тадбиркорлар тошкентликларга нисбатан яхшироқ тадбиркорлик фаолиятини ташкил қилиш ва ривожлаништириш учун асосий омил сифатида яхши иқтисодий шарт-шароитни баҳоладилар. Корреляцион таҳлил натижалари ҳам бизнеснинг самарали ривожланиши ушбу омилга, яъни ижтимоий-иқтисодий шароитларни яхши ташкиллаштирилишига боғлиқлигини кўрсатди.

Ўтказилган тўрта қиёсий таҳлилларнинг барчаси тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланишга жалб қилувчи ҳамда ундовчи (мотивловчи) психологик омиллар орасида тадбиркорлар ўзини такомиллаштириш, мустақиллик, моддий таъминланганлик, атрофдагилар орасида обрў-эътиборга, мавқега эга бўлиш, бошқа инсонлар учун ишнинг фойда келтириши, шунингдек, ушбу фаолият турининг тамомила янгиёканлигини санаб ўтишди. Шунингдек, ўтказилган таҳлил қуйидаги хулосаларни илгари суриш имконини ҳам берди.

Биринчидан, кишиларда ўзларининг хусусий бизнесини ташкил этишга туртки берадиган яна бир мотив давлат тасарруфидаги ҳамда бюджет томонидан молиялаштириладиган корхона ва ташкилотлардаги иш ҳақининг пастлиги ҳисобланади. 2000 йилда 46%, 2008 йилда 80% респондент тадбиркорлик фаолиятини шакллантиришга туртки бўлган дастлабки омиллардан бири деб эътироф этган бўлсалар, 2007 йилга келиб бу кўрсакич, 84% ўсган. Буни жорий йилда ҳам пулнинг қадрсизланиши, инфляциянинг ўсиши, жойлардаги айрим корхона ҳамда ташкилотларнинг банкротлик эълон қилиши ва натижада

мажбурий ишсизликнинг ошиши билан изоҳлаш мумкин. 2005 йилга келиб эса ҳукумат томонидан амалдаги қонун-қоидаларга жиддий ўзгартиришлар киритилиши, яъни бозорни, яқка тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланаётган жисмоний шахсларнинг фаолиятини маълум тизимга солиниши, импорт ва экспорт операцияларига қатъий талабларнинг жорий этилиши, бу соҳада ҳам айрим ўзгаришларни юзага келтириб чиқарди. Шунингдек, 2007 йил августида ЎзР Президентининг “Давлат тасарруфидаги корхоналарнинг чет эл ҳамда маҳаллий инвеститорларга сотиш тўғрисида”ги Фармони сабаб бўлса керак жорий йилга келиб 24,6% гина тадбиркорлар давлат секторидан хусусий секторга ўтиб фаолият юритишдан бош мақсад бу иш ҳақи эканлигини етакчи омил сифатида эътироф этишди.

Иккинчидан, яна юқоридаги фикрларга таянган ҳолда, бозордаги ушбу устувор ўзгаришлар айрим тадбиркорларимизда ўз имкониятларини тўлақонли намоиш этиш хусусиятини яққол намоён этди. Қиёсий таҳлил натижаларига кўра ушбу мотивни 2001 йилда 25% тадбиркор, 2003 йилда 31% тадбиркор, 2005 йилда 36,5% тадбиркор ва ниҳоят 2007 йилда 48% тадбиркор жавобларида мотивлар ичида ушбу мотив энг юқори омил эканлиги эътироф этилган. Бу эса ўз навбатида тадбиркорлар орасида ушбу фаолиятнинг шахсий қийматга айланиб бораётганлигининг далолатидир.

Учинчидан, аниқланишича 2005 йил тадбиркорлар бир неча бошқа сабабларни, яъни хусусий бизнесни ташкил этиш бу тадбиркорга мутахассисликни ошириш имкониятини (7%), кўпроқ ўз вақтига эга бўлиш имкониятини (16%) ва яхши жамоада ишлаш имкониятини (21,5%) беради, деб алоҳида таъкидлаб ўтишган бўлишса, 2007 йилга келиб, тамомила янги мотив мулкдор бўлиш имконияти (36%) борлигини ҳам эътироф этишган. Бу эса юқорида келтирилган фикр ва мулоҳазаларимизни яна бир тасдиқлайди.

Ҳар бир мотивларнинг мавжуд аҳамиятини текшириб кўриш мақсадида, текширилувчиларни худди шу мотивларга ўзларидан келиб чиққан ҳолда эмас, бошқа тадбиркор ва бизнесменларни тадбиркорлик фаолияти билан

шуғулланишига нима ундаганини айтиб беришлари асосида салмоқли маълумотларга эга бўлинди. Уларнинг фикрича, иқтисодий омиллар – тадбиркорлик фаолиятида деярли биринчи даражали мотив ҳисобланар экан. Бошидаёқ у инсонни ушбу фаолият доирасини танлашга ундар экан, шундан сўнггина, фаолият жараёни мобайнида, инсон бошқа томонларни кўра билади. Бунда биринчи даражали эҳтиёжларнинг қондирилиши натижасида, моддий таъминланиш мотиви мотивацион структуранинг пастки даражаларига сиқиб туширилади.

Хулоса қилиб айтганда ўрганилган респондентларнинг 45%ини фикрича, тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланишидан асосий мақсад – бу иқтисодий моддий таъминланиш эмас, балки мамлакатни модернизациялаш жараёнида мулкдор сифатида ўзини такомиллаштириш ва рўёбга чиқариш имкониятининг мавжудлиги экан. Мазкур тадқиқот натижаларининг кўрсатишича 30% (2005 й.), 25% (2007 й.) респондентларимиз учун ижтимоий муносабатларга киришиш муаммоси қолган ҳар қандай эҳтиёждан устун экан. Бу ўринда моддий эҳтиёж 2005 йилда 10%ни, 2007 йилда эса, 11%ни ташкил этиб, бизнесни ташкил этиш ва уни раванқ топтиришда мос равишда 8%, 12% респондент хавфсизлик чораларини кўришни мақсадга мувофиқ санашларини алоҳида эътироф этдилар. Тадбиркорликда муваффақиятга эришишда тан олинмиш эҳтиёжи 2005 йилда 7%, 2007 йилда 15% респондентда усутунлик қилди. Бу эса, ўз навбатида хусусий тадбиркорлик субъектлари онгида “менинг мулким”, “мен мулкдорман” каби мантиқий хулосаларни шаклланганлиги орқали ҳам изоҳланади.

Ҳозирги бозор иқтисодиёти шароитида мустақил Ўзбекистонимизда тадбиркорлик асосий ўринлардан бирини эгаллаган, тадбиркор эса иқтисодий қобилда асосий таянч нуқтаси бўлиб қолмоқда. Уларнинг масъулияти бутун бир мамлакат мақсадларини рўёбга чиқаришдир. Тадбиркор деганда биз бозор иқтисодиётида ишлаб чиқариш учун маълум бир муаммоларни ечишда таъсир кўрсатувчиларни тушунишимиз лозим. Ҳозирги замон тадбиркорининг асосий иш мазмуни шундан иборатдир.

Иродавий мотивация тўпламида тадбиркорлар учун хизмат қиладиган бир қатор сифатлар мавжуд бўлиб, жамиятда тадбиркор ва нотадбиркорлар гуруҳи мавжуд эмас. Балки ҳар бир инсон тадбиркорлик фаолияти орқали ўз фаоллигини кўрсатиш имкониятига эга.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бункина М.К., Семенов В.А. Экономика и психология. На перекрестке наук: Учебное пособие. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 1998. – С. 21.
2. Каримова В.М., Акрамова Ф.А. Иқтисодий психология. Маърузалар матни. – Т.: 2002. – Б. 4.
3. Katona G. Psychological Economics. – N.Y., Oxford, Amsterdam: Elsevier, 1997. – P. 19-40, 192-228.
4. Sherali O. Effects of advertising on human psychology and meta programs in advertising //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 23. – №. 1. – С. 105-108. Sherali, Omonov. "Effects of advertising on human psychology and meta programs in advertising." Archive of Conferences. Vol. 23. No. 1. 2021. Sherali, O. (2021, April). Effects of advertising on human psychology and meta programs in advertising. In Archive of Conferences (Vol. 23, No. 1, pp. 105-108).
5. Sherali O. History of advertising psychology and its study //Archive of Conferences. – 2021. – С. 28-30. Sherali, Omonov. "History of advertising psychology and its study." Archive of Conferences. 2021. Sherali, O. (2021, June). History of advertising psychology and its study. In Archive of Conferences (pp. 28-30).
6. Sherali O. Study of ethnopsychological basis of personal characteristics in perception of advertising //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 129-134. Sherali, Omonov. "Study of ethnopsychological basis of personal characteristics in perception of advertising." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 11.10 (2021): 129-134. Sherali, O. (2021). Study of ethnopsychological basis of personal characteristics in perception of advertising. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 11(10), 129-134.